

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Узбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврззов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

**ЭКСТРАПИРАМИДНЫЕ СИНДРОМЫ, ВЫЗВАННЫЕ АНТИПСИХОТИКАМИ:
ПАТОГЕНЕЗ, КЛИНИКА И ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ****Тилавов М.Т., Саноева М.Ж.**

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Экстрапирамидные симптомы (ЭПС) являются частым осложнением лечения антипсихотиками, вызывающим значительное снижение качества жизни пациентов с психотическими расстройствами, коррекция которых является на сегодняшний день проблемным и актуальным, в виду полиморфизма самих ЭПС и их развития. Статья посвящается особенностям течения данных симптомов при приеме антипсихотиков и отличительным качествам от фактической экстрапирамидной недостаточности. Цель исследования — определить факторы риска, патофизиологические механизмы, особенности клинического течения ЭПС. Методы: Проведен анализ литературы и метаанализ данных по распространенности ЭПС при применении типичных и атипичных антипсихотиков, рассмотрены важные клинические переменные и лекарственно-лекарственные взаимодействия, влияние спонтанных двигательных расстройств и применение новых фармакологических и телемедицинских технологий. Результаты: Установлено, что модифицируемые факторы риска включают тип антипсихотика, социально-демографические характеристики, сопутствующие привычки и лекарственные взаимодействия. Спонтанные двигательные расстройства могут предшествовать терапии и требуют индивидуального подхода. Новые препараты второго поколения (карипразин, пролонгированный палперидон) и адъювантные препараты, такие как витамин В6, демонстрируют перспективы снижения риска ЭПС. Снижение дозировки антипсихотиков снижает симптомы паркинсонизма и метаболические риски, но требует обоснованного баланса, предотвращающего риска рецидива психоза. Заключение: Комплексный подход к мониторингу и лечению ЭПС, учитывающий индивидуальные факторы риска и применение инновационных методов, направленных на снижение риска развития осложнений необходимы для улучшения исходов лечения и качества жизни пациентов с психотическими расстройствами.

Ключевые слова: экстрапирамидные симптомы, антипсихотики, двигательные расстройства, поздняя дискинезия, паркинсонизм, дистония, акатизия, лекарственные взаимодействия, витамин В6, карипразин, палперидон

**ANTIPSYCHOTIC-INDUCED EXTRAPYRAMIDAL SYNDROMES: PATHOGENESIS,
CLINICAL FEATURES AND THERAPEUTIC STRATEGIES****Tilavov M.T., Sanoyeva M.J.**

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Extrapyramidal symptoms (EPS) are a common complication of antipsychotic treatment, causing a significant reduction in the quality of life of patients with psychotic disorders. Their treatment is currently challenging and urgent due to the polymorphism of EPS and their development. This article examines the characteristics of these symptoms during antipsychotic use and their distinctive features from actual extrapyramidal insufficiency. The aim of the study was to identify risk factors, pathophysiological mechanisms, and clinical features of EPS. Methods: A literature review and meta-analysis of data on the prevalence of EPS with typical and atypical antipsychotics was conducted. Key clinical variables and drug-drug interactions, the impact of spontaneous movement disorders, and the use of new pharmacological and telemedicine technologies were considered. Results: Modifiable risk factors were found to include the type of antipsychotic, sociodemographic characteristics, comorbid habits, and drug interactions. Spontaneous movement disorders may precede treatment and require an individualized approach. New second-generation medications (cariprazine, extended-release paliperidone) and adjuvant agents such as vitamin B6 show promise for reducing the risk of EPS. Reducing the dosage of antipsychotics reduces parkinsonism symptoms and metabolic risks, but requires a well-founded balance to prevent the risk of psychosis relapse. Conclusion: A comprehensive approach to monitoring and treating EPS, taking into account individual risk factors and using innovative methods aimed at reducing the risk of complications, is necessary to improve treatment outcomes and quality of life in patients with psychotic disorders.

Keywords: extrapyramidal symptoms, antipsychotics, movement disorders, tardive dyskinesia, parkinsonism, dystonia, akathisia, drug interactions, vitamin B6, cariprazine, paliperidone

АНТИПСИХОТИКЛАР КЕЛТИРИБ ЧИҚАРАДИГАН ЭКСТРАПИРАМИДАЛ СИНДРОМЛАР: ПАТОГЕНЕЗИ, КЛИНИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ТЕРАПЕВТИК СТРАТЕГИЯЛАРИ

Тилавов М.Т., Саноева М.Ж.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Экстрапирамидал симптомлар (ЭПС) антипсихотик даволашнинг кенг тарқалган асоратлари бўлиб, психотик бузилишлари бўлган беморларнинг ҳаёт сифатини сезиларли даражада пасайишига олиб келади. ЭПС полиморфизми ва ривожланиши туфайли уларни даволаш ҳозирда қийин ва шошилишч. Ушбу мақола антипсихотикларни қўллаш пайтида ушбу аломатларнинг хусусиятларини ва уларнинг ҳақиқий экстрапирамидал этиишовчиликдан ажралиб турадиган хусусиятларини ўрганади. Тадқиқотнинг мақсади ЭПСнинг хавф омилларини, патофизиологик механизмларини ва клиник хусусиятларини аниқлаш эди. Усуллари: Адабиётларни кўриб чиқиш ва типик ва атипик антипсихотиклар билан ЭПСнинг тарқалиши тўғрисидаги маълумотларнинг мета-таҳлили ўтказилди. Асосий клиник ўзгарувчилар ва дори-дармонларнинг ўзаро таъсири, спонтан ҳаракат бузилишларининг таъсири ва янги фармакологик ва телемедицина технологияларидан фойдаланиш кўриб чиқилди. Натижалар: Ўзгартирилиши мумкин бўлган хавф омиллари антипсихотик, ижтимоий-демографик хусусиятлар, коморбид одатлар ва дори воситаларининг ўзаро таъсирини ўз ичига олади. Ўз-ўзидан пайдо бўладиган ҳаракат бузилишлари даволанишидан олдин бўлиши мумкин ва индивидуал ёндашувни талаб қилади. Янги иккинчи авлод дорилари (карипразин, кенгайтирилган палперидон) ва В6 витамини каби ёрдамчи воситалар ЭПС хавфини камайтиришига ваъда беради. Антипсихотикларнинг дозасини камайтириш паркинсонизм белгилари ва метаболик хавфларни камайтиради, аммо психознинг қайталаниши хавфини олдини олиш учун асосли мувозанатни талаб қилади. Хулоса: Психотик касалликлари бўлган беморларда даволаниш натижалари ва ҳаёт сифатини яхшилаш учун индивидуал хавф омилларини ҳисобга олган ҳолда ва асоратлар хавфини камайтиришига қаратилган инновацион усуллардан фойдаланган ҳолда ЭПСни кузатиш ва даволашга комплекс ёндашув зарур.

Калит сўзлар: экстрапирамидал симптомлар, антипсихотиклар, ҳаракат бузилишлари, кеч дискинезия, паркинсонизм, дистония, акатизия, дориларнинг ўзаро таъсири, витамин В6, карипразин, палперидон

e-mail: tilavov.maruf@bsmi.uz, matlyubadoct70@mail.ru

Актуальность. Экстрапирамидные симптомы (ЭПС) — это двигательные нарушения, вызванные блокадой нигростриарных дофаминовых путей антипсихотическими препаратами. Такая блокада приводит к усилению холинергической активности, что вызывает различные моторные нарушения, включая острую дистонию, акатизию, антипсихотически индуцированный паркинсонизм и позднюю дискинезию.[1,10] ЭПС характеризуют группу двигательных расстройств, вызванных патологией экстрапирамидной системы, отвечающей за контроль произвольных двигательных актов. Чаще всего ЭПС возникают при применении антипсихотиков первого поколения (типичных), однако препараты второго поколения (атипичные) также могут вызвать развитие подобных симптомов, хотя и с меньшей продолжительностью.[1,13] Несмотря на то, что вышеперечисленные лекарства эффективно лечат психотические расстройства, например шизофрению и биполярные нарушения, их последовательные эффекты снижают качество жизни пациентов, вызывают физический дискомфорт, экономические возможности и провоцируют изоляцию. Кроме того, проявления ЭПС часто становятся причиной того, что пациенты прекращают лечение [1,].

Для развития ЭПС при применении антипсихотических препаратов имеются модифицированные, не модифицированные факторы и многофакторная модель развития данного состояния. К модифицируемым факторам, связанным с возникновением ЭПС, относятся отсутствие партнера, женский пол, стигматизация (закомплексованность), тип антипсихотических препаратов (антипсихотические препараты первого поколения и комбинированные антипсихотические препараты), употребление ката и алкоголя. При использовании многофакторной модели были выявлены сопутствующие факторы ЭПС, указанные выше переменные независимо увеличивали риск возникновения ЭПС. Меры по профилактике ЭПС также должны быть направлены на устранение этих факторов риска среди пациентов, принимающих антипсихотические препараты [2].

Потенциальные лекарственно-лекарственные взаимодействия (ЛЛВ) с антипсихотическими препаратами встречаются очень часто — до 71% случаев. Подобные взаимодействия повышают риск развития нежелательных последствий. В связи с этим для врачей очень важно соблюдать правила

ЛЛВ, тщательно наблюдать за пациентами и своевременно корректировать лечение. Это позволяет снизить уровень осведомленности о ЛЛВ и использовать надежные системы поддержки принятия решений на основе искусственного интеллекта, которые помогают предупреждать терапевтические ошибки и обеспечивают безопасность лечения [3].

Таким образом, антипсихотики разных генераций имеют различия по многим параметрам (фармакокинетическим, химическим, механизму действия и т. д.) и не являются гомогенной группой препаратов. Новая генерация антипсихотиков, в отличие препаратов первого поколения, создание которых в значительной степени носило эмпирический характер, основана на результатах биохимических, нейрофизиологических исследований функционирования головного мозга. Антипсихотики третьей генерации открывают новые возможности в терапии психозов в рамках персонифицированного подхода в психиатрии, обеспечивая не только достижение качественной ремиссии заболевания, но и перспективу функционального выздоровления пациентов [10,11,12].

Пациенты, получающие пароксетин, имипрамин, флуоксетин или кломипрамин, имеют более высокий уровень развития лекарственно-индуцированных экстрапирамидных симптомов (ЭПС) по сравнению с пациентами, принимающими циталопрам. Гендерные различия не оказывают значимое влияние на развитие ЭПС. Однако возраст, курение и длительность приема антипсихотических препаратов значительно влияют на риск развития ЭПС [4].

Исследование Chou et al. (2023) показало, что синдром тардивных дискинезий (ТД) может быть более податливым к лечению, несмотря на возможность повторного возникновения. Регулярное обследование симптомов ТД врачом и самими пациентами способствует своевременному выявлению заболевания. Антиоксиданты, такие как витамин В6 и метаболиты по типу пирацетама, требуют дальнейших исследований для подтверждения их эффективности в терапии ТД. Важно продолжать тщательный мониторинг симптомов, связанных с приёмом антипсихотиков, даже после исчезновения симптомов, чтобы уменьшить риск рецидива [5].

Спонтанные двигательные расстройства (СДР) при психотических заболеваниях, таких как шизофрения, часто проявляются ещё до начала лечения и отражают нейродисфункцию разной степени, требующую индивидуального подхода к терапии. Хронические болезни и возраст увеличивают их частоту, а данные о влиянии пола, этнической принадлежности и диагнозе остаются недостаточно исследованными. Лечение шизофрении включает использование антипсихотиков, психотерапию и реабилитацию. Важна ранняя диагностика и индивидуальный подбор терапии с учётом нейромоторных особенностей пациента для снижения рецидивов и улучшения качества жизни. Новейшие препараты длительного действия способствуют увеличению приверженности к лечению и снижают риск осложнений. Спонтанные двигательные расстройства (СДР) при психотических заболеваниях, таких как шизофрения, часто встречаются уже до начала лечения и отражают нейродисфункцию с индивидуальными особенностями у каждого пациента. Хронические заболевания и старение способствуют их увеличению, а влияние пола, этнической принадлежности и других факторов пока недостаточно изучено. Лечение включает применение антипсихотиков и психотерапию с учётом нейромоторного профиля пациента, что важно для снижения рецидивов и повышения эффективности терапии [6,9].

Это исследование показывает, что снижение дозы антипсихотиков (АП), как профилактические меры, у пациентов с первым эпизодом психоза (ПЭП) может уменьшить симптомы не только паркинсонизма, но и индекс массы тела (ИМТ), окружность талии, уровень холестерина и, возможно, тардивную дискинезию. Несмотря на то, что эти профилактические меры оказались недостаточно эффективными, они могут способствовать улучшению качества жизни и значительному снижению сердечно-сосудистых рисков и смертности, которые доказаны в научных работах некоторых ученых, особенно если снижение дозы превышает 10 мг в эквиваленте оланзапина. Однако, подобное снижение дозы препаратов должны быть тщательно сбалансированы и контролированы, с учетом повышенного риска рецидивов и суицида [7,14,15].

Существует высокий спрос на специализированную помощь в области неврологии и телемедицины (ТМ), которые могут существенно сократить барьеры для пациентов, желающих получить консультацию неврологов, нейрореабилитологов и психиатров. Услуги консультации через ТМ оказываются реализуемыми благодаря высокому уровню технологического развития и возможностям специалистов проводить удалённую оценку в отношении состояния пациентов. Специалисты имеют возможность проводить эффективные консультации и контролировать состояние пациента и рекомендации через ТМ, не влияя на общее состояние пациентов, что отрицает ятрогенное действие, однако, она никак не отстаёт по эффективности очному приему и не влияет на исход заболевания. Телемедицина как способ оказания медицинской помощи является приемлемой, что подтверждается высокими показателями удовлетворенности и отзывами участников, при этом не отрицаются необхо-

димые дополнительные исследования, чтобы дифференцировать фактическое состояние пациентов [8].

Результаты данного сравнительного исследования эффективности показывают, что антипсихотические препараты, особенно длительно действующие инъекции (LAI "Long-Acting Injectable" длительный терапевтический эффект) и клозапин, оказывают высокую эффективность в предотвращении рецидивов и неудач в терапии у пациентов с расстройствами шизофренического спектра, особенно среди недавно диагностированных. Новые препараты на рынке, в частности палперидон и карипразин, применяемые в течение трех месяцев, продемонстрировали хорошие результаты по сравнению с другими антипсихотиками второго поколения. В совокупности с данными рандомизированных контролируемых исследований, результаты свидетельствуют о целесообразности начинать лечение с наиболее эффективных антипсихотиков, доступных как в пероральной, так и в инъекционной форме, что способствует улучшению исходов лечения и снижению риска осложнений и рецидивов [9].

Заключение. Экстрапирамидные симптомы (ЭПС) остаются значимой проблемой в терапии психотических расстройств, снижая качество жизни и приверженность лечению. Основные факторы риска включают тип антипсихотиков, сопутствующую терапию и социально-психологические характеристики пациентов. Частые лекарственно-лекарственные взаимодействия требуют тщательного мониторинга и применения систем поддержки принятия решений. Снижение дозы антипсихотиков и использование современных препаратов, включая длительно действующие инъекции, может снизить выраженность ЭПС и улучшить исходы лечения. Тардивная дискинезия требует дальнейших исследований, в том числе эффективности антиоксидантов. Телемедицина показывает перспективы в обеспечении доступа к специализированной помощи, хотя необходимы дополнительные данные для оценки эффективности по сравнению с очным приёмом. Для оптимизации терапии важно применять индивидуальный и мультидисциплинарный подход с учётом нейромоторного профиля пациентов и рисков рецидива, подобный подход позволяет улучшить клинические стратегии и повысить качество жизни пациентов с психотическими расстройствами.

Список литературы:

1. Sharma, M., Suthar, N., & Yadav, P. (2025). Extrapyramidal Symptoms in Psychiatric Disorders: Current Insights, Risk Factors, and Future Directions: A Narrative Review. *Junior Researchers*, 3(2), 193–211. <https://doi.org/10.52340/jr.2025.03.02.28>
2. Gebru, W.A., Asfaw, G.K., Berhe, K.T. et al. Predictors of extrapyramidal side effects among patients taking antipsychotic medication at Mekelle psychiatry units, Northern Ethiopia, 2023: unmatched case-control study. *BMC Psychiatry* 25, 837 (2025). <https://doi.org/10.1186/s12888-025-07202-7>
3. Alsouk BA, Aljanadi QM and Almutairi MM (2025) Evaluation of drug interactions in outpatients taking antipsychotic medications. *Front. Pharmacol.* 16:1590167. doi: 10.3389/fphar.2025.1590167
4. Abu-Naser D, Gharaibeh S, Al Meslamani A, Alefan Q, Abunaser R. Assessment of Extrapyramidal Symptoms Associated with Psychotropic Pharmacological Treatments, and Associated Risk Factors. *Clin Pract Epidemiol Ment Health*, 2021; 17: <http://dx.doi.org/10.2174/1745017902117010001>
5. Chou P, Lee Y, Chang Y, Lin P, Wang L. The Outcome of Antipsychotics-induced Tardive Syndromes: A Ten-year Follow-up Study. *Clin Psychopharmacol Neurosci* 2023;21:488-498. <https://doi.org/10.9758/cpn.22.1000>
6. Kalniunas A, James K, Pappa S. Prevalence of spontaneous movement disorders (dyskinesia, parkinsonism, akathisia and dystonia) in never-treated patients with chronic and first-episode psychosis: a systematic review and meta-analysis. *BMJ Mental Health*. 2024;27:e301184. <https://doi.org/10.1136/bmjment-2024-301184>
7. Yinzhao Liu, Iris E Sommer, Marieke J H Begemann, Shiral S Gangadin, Benjamin I Perry, Toon A W Scheurink, Nico J M van Beveren, HAMLETT and OPHELIA Consortium, Pieter Roberto Bakker, Sanne Koops, The Effects of Antipsychotic Dose Reduction on Movement Disorders and Cardiometabolic Indices in Patients Remitted from a First Episode of Psychosis, *Schizophrenia Bulletin*, 2025;, sbaf116, <https://doi.org/10.1093/schbul/sbaf116>
8. Houston E, Kennedy AG, Rabinowitz T, Rose GL, Boyd J. Feasibility, Effectiveness, and Acceptability of a Telemedicine Neurological Consultation for Drug-Induced Movement Disorders; A Randomized Pilot Study. *Tremor Other Hyperkinet Mov (N Y)*. 2025 May 5;15:19. doi: 10.5334/tohm.1007. PMID: 40351561; PMCID: PMC12063570.
9. Sampogna, G.; Di Vincenzo, M.; Giuliani, L.; Menculini, G.; Mancuso, E.; Arsenio, E.; Cipol-

- la, S.; Della Rocca, B.; Martiadis, V.; Signorelli, M.S.; et al. A Systematic Review on the Effectiveness of Antipsychotic Drugs on the Quality of Life of Patients with Schizophrenia. *Brain Sci.* 2023, 13, 1577. <https://doi.org/10.3390/brainsci13111577>
10. Петрова Н.Н., Софронов А.Г. Антипсихотики: от первого к третьему поколению // *Формулы Фармации.* - 2020. - Т. 2. - №4. - С. 82-89. doi: 10.17816/phf55260
11. Wiium-Andersen IK, Vinberg M, Kessing MV, et al. Personalized medicine in psychiatry. *Nordic Journal of Psychiatry.* 2017; 71 (1): 1-8. DOI: 10.1080/08039488.2016.1216163.
12. Ribeiro ELA, de Mendonça Lima T, Vieira MEB, et al. Efficacy and safety of aripiprazole for the treatment of schizophrenia: an overview of systematic reviews. *Eur. J. Clin. Pharmacol.* 2018; 74 (10): 1215-33. DOI: 10.1007/s00228-018-2498-1.
13. Cherkasov N.S., Sheshenin V.S., Savina M.A. Antipsychotic-Induced Neurological Adverse Events. *Psychiatry.* 2019;17(3):75–86.
14. Кибитов Александр Олегович, & Мазо Галина Элевна (2018). Метаболические побочные эффекты атипичных антипсихотиков: межличностная вариабельность и генетический риск. *Социальная и клиническая психиатрия*, 28 (1), 90-100.
15. Balashova A.V., Mamleeva D.V., Macheikhina L.V., Dudinskaya E.N. Metabolic adverse effects of antipsychotics: the state of the problem and management options. *Obesity and metabolism.* 2022;19(4):431-441. (In Russ.) <https://doi.org/10.14341/omet12935>

Для цитирования: Тилавов М.Т., Саноева М.Ж. Экстрапирамидные синдромы, вызванные антипсихотиками: патогенез, клиника и терапевтические стратегии // *Вестник фундаментальной и клинической медицины.* – 2025. – № 5(19). – С. 890–894. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17377774>